

QO‘SHOYOQLARNING AYRIM TURLARIGA BIOEKOLOGIK TAVSIF

Adilbayeva G.B., Begjanova S.E.
Qoraqalpogʻiston davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751997>

Kemiruvchilar turkumi vakillari butun dunyoda eng ko‘p va keng tarqalgan hayvonlar sanalib, umumiy 2000 ga yaqin turni o‘z ichiga oladi. Yer sharining deyarli barcha joylarida tarqalgan. Qoraqalpog‘iston sharoitida kemiruvchilar ekosistemaning muhim bo‘g‘ini hisoblanadi.

Tana o‘lchami kichik va o‘rtacha bo‘lib o‘simliklar bilan oziqlanadi. Shuning uchun ham qoziq tishi yo‘q, ammo kurak tishlari juda yaxshi rivojlangan bo‘lib, u orqali o‘simliklarning shoxlarini qalamdek qilib kesadi. Kurak va oziq tishlarining ildizi bo‘lmaydi. Kurak tishi orqali qattiq po‘stli urug‘larni chaqib ichidagi donasini yeydi. Shuning uchun ham umr bo‘yi o‘sadi. Kemiruvchilar yer ustida, yer ostida, o‘rmonda yashaydi. Kemiruvchilar turkumiga ko‘plab oilalar va turlar kiradi. Qoraqalpog‘iston sharoitida shulardan yumronqoziqlar avlodi, qo‘shoyoqlar oilasi, uch barmoqli mitti qo‘shoyoqlar avlodi, kichik qo‘shoyoq, uch barmoqli qo‘shoyoqlar oilasi, jun oyoqli qo‘shoyoqlar avlodlari va boshqalar uchraydi [1,2].

Geptner mitti qo‘shoyog‘i (*Salpingotus heptneri* Vor et Smir, 1969). Bu qo‘shoyoq tanasining uzunligi 4-5 sm, dumi 9-10 sm. Geptner kichik xaltachasi har xil donli o‘simliklarning urug‘i va hasharotlar bilan oziqlanadi. O‘simlikning vegetativ qismini kam yeydi. Kechasi harakat qiladi. Qishda uyquga ketadi va u martgacha cho‘ziladi, juftlashishi aprelda bo‘ladi. Homiladorlikni may, iyun oylarida uchratish mumkin. Yiliga bir marta 2-4 tadan bola tug‘di. Bolalari may oyida birinchi marta uyasidan chiqadi, kelasi yilning bahoriga kelib jinsiy voyaga yetadi. Havo sovuq bo‘lsa, uxlab qoladi. Maqomi bo‘yicha, zaif, tabiatan kamyob, lokal tarqalgan tur. Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi Qizil ro‘yxatiga va O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan. Shimoliy Qizilqum Qoraqalpog‘iston, Navoiy viloyati shimolida va Qozog‘istonda tarqalgan [3].

Mustahkamlangan qumlar bilan to‘silgan va siyrak buta o‘simliklari bilan qoplangan taqirsimon tuproqli allyuvial tekislik qismlarida yashaydi. Lokal populyatsiyalardagi o‘rtacha zichligi har gektariga 0,5 ta to‘g‘ri keladi. Ularni cheklovchi omillarga cho‘l zonasidagi quruq yerlarning o‘zlashtirilishi kiradi. Saqlanib qolgan barcha lokal populyatsiyalarini aniqlab, muhofazasini tashkil etish, areali, soni va yashash tarzini batafsil o‘rganish lozim [3].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Emuranchik (*Scirtopoda telum L., 1823*) Oʻrtacha kattalikdagi qoʻshoyoq. Emuranchik turkumga kiruvchi sichqonlarning oʻrtacha tana uzunligi 12,5 sm ga yetadi. Dumining uzunligi 16,3 sm, dumida belgisi yoʻq. Bu turkumga ikki tur kiradi. Shundan bizda faqat Emuranchik uchraydi.

Tanasining uzunligi 11,4 sm, dumining uzunligi 14,5 sm, orqa tirsagi 46-51 sm. Urgʻochisining tana uzunligi 11,7 sm, dumi 14,9 sm, erkaklarining tana ogʻirligi 51,96 gr (oʻrtacha 66,6), urgʻochilarining tana ogʻirligi 52-94 gr (oʻrtacha 71,7 gr) keladi. Choʻl, yarim choʻl va dashtlarda yashaydi. Qum, toshloq va soz tuproqli joylarda, shoʻrxok tuproqlarda, shuvoqli dashtlarda, ekin maydonlarida uchraydi. Har xil choʻl oʻsimliklarining urugʻi, tukanak va gul bilan oziqlanadi. Gʻira-shira tong otguncha harakatda boʻladi. Qattiq tuproqli yerlarga in qaziydi. Doimiy inning uya kamerasi (boʻshligʻi) quruq ezilgan, maydalangan oʻsimliklar bilan toʻshalgan bir nechta qoʻshimcha chiqish yoʻli bor. Vaqtincha ini qiyshiq, uncha chuqur boʻlmagan berk yoʻldan iborat. Juftlashish davri bahorda va yozning birinchi yarmigacha davom etadi. 2-7 bola tugʻadi. Bizdagi emuranchiklarning tana rangi oqish-sargʻishroq boʻlib keladi. Qoraqalpogʻistonda Ustyurtning shimoli-gʻarbida koʻplab uchraydi. Oʻlat epizootiyasida ishtirok etadi [1,2].

Kemiruvchilar bogʻlarda, polizlarda, inlari yaqinidagi sershox daraxtlarga zarar yetkazadi. Har xil kasalliklar tarqatadi. Shu bilan bir qatorda baʼzi yirtqichlarning asosiy ozuqasi va yana ikkinchi tomondan chuqur murakkab in qazib, qancha tuproqlarni dalaga chiqarib tuproqqa qoʻshimcha organik moddalarni aralashtiradi. Bu oʻsimliklar uchun ozuqa hisoblanadi. Shuning uchun ularning bioekologik faoliyati tuproq unumdorligi, oʻsimliklarning rivojlanishi hamda ekologik muvozanatga oʻz hissasini qoʻshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qayipbekov Q. Qaraqalpaqstan faunasi. Qaraqalpaqstan-2009.
2. Jumanov M.A., Asenov G.A., Bekbergenova Z.O., Qoshanov D.E. “Qaraqalpaqstanniń haywanat dunyasi” -Nókis. 2020. - 640 b.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Qizil kitobi. 1-2 tom Toshkent. 2019. 710 b.